

СЕМЕНА СТОЛОВОЙ СВЕКЛЫ ПРИ ЗИМНЕЙ КУЛЬТУРЕ

Батиров Хидир Файзиевич

профессор кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности СамГУ им.

Ш.Рашидова, доктор с.-х. наук

xidir_batirov@mail.ru

Мамажанов Расулжон Ибрагимович

доцент кафедры географии и природных ресурсов факультета географии и

экологии СамГУ им. Ш.Рашидова

tempusrim64@gmail.com

Туйчиев Латифжон Гафур угли

студент 3 курса факультета географии и экологии СамГУ им. Ш.Рашидова,

latiftuychiyev5@gmail.com

Кодиров Барот Фазлиддин угли

студент 3 курса факультета географии и экологии СамГУ им. Ш.Рашидова,

barotqodirov463@gmail.com

Аннотация. В статье обоснована возможность выращивания семян столовой свеклы в условиях орошаемых земель Самаркандской области безвысадочным способом, который по мнению авторов с экономической точки зрения наиболее выгодный по сравнению с традиционным-высадочным способом, что примерно в 2,0-2,5 раза повышает урожайность семян и столько же раз сокращая затраты труда и средств на их производство.

Ключевые слова: потребность населения, осенне-зимний, зимний и ранневесенний период, безвысадочная культура, рост, развитие зимой, урожай семян и затраты;

OSH LAVLAGI URUG`LARINI QISHDA O`STIRISH

Annotatsiya. Maqolada Samarqand viloyatining sug`oriladigan joylari sharoitida oshxona urug`ini iqtisodiy jihatdan foydalanishsiz usul bilan etishtirish imkoniyati asoslangan, bu mualliflarning iqtisodiy nuqtai bo`yicha an`anaviy-ekish usuliga nisbatan 2,0-2,5 baravval oshadi.

Asosiy so`zlar: aholining ehtiyoji, qishloq-qish, qishloq va erta qishloq davrlari, o`sish, qishda rivojlanish, urug`lar hosili va xarajatlar;

BEEF SEEDS FOR WINTER CULTIVATION

Abstract. The article justifies the possibility of growing table beet seeds in the conditions of irrigated lands of the Samarkand region in a hopeless way, which, according to the authors, is most profitable from an economic point of view compared to the traditional planting method, which increases the yield of seeds by about 2.0-2.5 times and reduces labor costs and funds for their production.

Key words: population demand, autumn-winter, winter and early spring period, sedentary culture, growth, development in winter, seed harvest and costs;

Введение. Известно, что многие виды овощей, в том числе и свёкла столовая, являются излюбленными пищевыми продуктами нашего населения и потому уделяются пристальное внимание не только наращиванию валового сбора, но и резкому повышению урожайности при одновременном улучшении качества их семян.

Следует подчеркнуть, что хотя потребность населения в продуктах питания из года в год у нас увеличивается, но на душу населения их ассортимент остаётся крайне низкой, т. е. на уровне 5-7 кг в пересчёте на одного жителя республики, что неминуемо требует резкого увеличения валового сбора, на основе обеспечения высококачественными семенами сортов отечественной селекции, применения научно-обоснованных и экономически выгодных технологических приёмов (Эргашев Г., Арамов М., 2009; Адилов М.М., Зуев В.И., 2010 и другие).

Однако, как считают Рахимов Г.Ю. (2019) и другие получение семян свёклы в условиях Зарафшанской оазиса традиционным, посадочным способом весьма трудоёмко, требующий высоких денежно-трудовых затрат при низкой их урожайности, что не игнорирует использования почвенно-климатических, биологических и иных возможностей в семеноводстве овощных корнеплодов.

Между тем почвенно-климатические условия у нас вполне пригодны для выращивания семян столовой свёклы наиболее выгодным-зимним выращиванием, при котором исключается много трудоёмких процессов и резко повышается её урожайность. Однако весьма скудные исследования, проведенные в этой области, также не обоснованность до сих пор технологии её выращивания и отсутствие чётких рекомендаций препятствуют массовому применению данного приёма в условиях производства (Балан В.Н. и др., 2001).

Методика исследований. В этой связи, мы поставили перед собой задачу-изучить возможность выращивания семян столовой свёклы в осенне-зимний, зимний и весенний периоды вегетации с целью получения их урожая в начале летнего периода. Опыты ставились в течение 2016-2018 гг. в условиях опытно-

экспериментальной станции НИИОБКиК со сроками посева: 15 августа, 1 сентября и 15 сентября и нормами высева семян из расчёта 8, 10 и 12 кг/га в 4-ёх кратной повторности с расположением делянок в два яруса.

Почвы опытного поля лугово-сероземного типа со средним механическим составом при содержании в пахотном горизонте гумуса 0, 87-1, 05%, валового азота 0, 074-0,113%, подвижных форм фосфора 24,7-37,2, а обменного калия 148-215 мг/кг почвы. В опытах отмечали фазы роста и развития семенной свёклы и в исследованиях, связанных с растительными, почвенными и другими образцами применяли апробированные методики и методы исследований НИИ свёклы (1987), УзНИИХ (2007), ГСИ (1983) и другие.

В посевах использовали кондиционные и рекомендованные к посеву семена сорта отечественно селекции Диёр, для которого применяли обычную технологию, принятую для данной зоны. Погодные условия, в годы проведения исследований, были в основном, благоприятными для роста, развития, зимовки, а также формирования высококачественных урожаев семян растений.

Так, посев семян был осуществлён с междурядьями 70 см двустрочно при помощи сеялки СОН-2,8 на глубину 3,5-4,0 см на хорошо подготовленном почве. Перед этим 70% фосфорно-калийных удобрений вносили под вспашку, остальные дозы и нормы азотных вносили весной в междурядья растений. С обозначением рядков провели первую обработку междурядий на глубину 6-8 см, а вторую на 10-12 см с помощью культиватора и столько раз (при норме 600-650 м³/га) поливали.

С ранней весны (начало марта) с обработкой вносили удобрения, затем давали три полива при норме 700-750 м³/га и столько же рыхления междурядий на глубину 12-14 см. В период вегетации пропалывали сорняков, проводили меры борьбы против вредителей и болезней. К уборке семян приступили при побурении 40-45% клубочков с помощью комбайна «Класс-Доминатор», затем валки высушивали на току и после обмолота семена очистили на ОСГ-0,5 с доведением их до установленных ГОСТом кондиций.

Основная часть. Исследования показали, что при выращивании столовой свёклы важным показателем является получение с осени хорошо развитое растение перед уходом в зиму и сроки сева и нормы высева хотя не влияет в этот период, а также весной на начало весеннего отрастания растений, но в дальнейшем их масса, а в последствии и урожай семян будут подвержены их влиянию. Заметим, что сохранность растений составляла в опытах в среднем по вариантам 82,1-85,7%, но состояние растений в зимний период обуславливается прежде всего, длительностью вегетации от посева до становления периода пониженных температур.

Однако рост и накопление массы листьев зависит от массы корня, что по вариантам в опытах составляло 32,7-41,0 грамма, а количество листьев изменялось в пределах 11,2-14,7 штук на одном растении и надо подчеркнуть, что эти показатели в дальнейшем и особенно перед уборкой семенников произрастало значительно больше, т.е. составило к примеру, в начале мая 48,8-59,7 г, в июле 129-180 г, а наземной массы соответственно 102,6-145,1 и 301,2-40,9 г в среднем.

В опытах довольно интересные данные получены нами относительно формирования урожая и качество семян в зависимости от различных сроков посева и нормы высева. Так, при выращивании семян столовой свёклы в зимних условиях отмечено равномерное и дружное созревание семян, а вегетационный период по сравнению с обычным, двухгодичным способом вегетации сокращается на 7-9 дней. Установлено, что свёкла столовая при выращивании в зимний период образуются компактные кусты с преобладанием первого порядка, тогда как тогда как при двулетней вегетации (контроль) корнеплодов образует более 72,0-76,3% стеблей второго и третьего порядка и. т. д.

Следовательно, как сроки сева, так и нормы высева семян в значительной степени проявляются не только на морфологических признаках растений, но и на продуктивности зеленой массы, урожайности их семян, которые оказывали заметное влияние в опытах. Если при посеве свеклы столовой 15 августа урожай семян составил в пределах 2,38 т/га, при 1 сентября 2,65 т/га, а при посеве 15 сентября 2,21 т/га площади. Самый высокий урожай был получен при норме высева семян из расчета 10 кг/га – 2,51 т/га, а при нормах высева 8 и 12 кг/га площади получен урожай семян соответственно 2,21 и 2,37 т/га. Надо отметить, что такая же закономерность отмечена и по массе 1000 штук и всхожести семян.

Следует отметить, что в опытах как сроки посева, так и нормы высева семян повлияли не только на урожайность семян столовой свеклы, но и на их семенную продуктивность. Так, при указанных сроках посева масса 1000 штук семян была в пределах 18,0-19,1 грамма, лабораторная всхожесть от 88,6 до 92,0%, а полевая всхожесть в пределах 74,3-79,8% к исходному.

Выводы. Таким образом, исследования, проведенные нами в условиях Зеравшанского оазиса позволяют сделать следующие основные выводы.

1. Зимнее выращивание семян столовой свеклы в условиях Самаркандской области вполне возможно и при этом необходимо учитывать почвенно-климатические ресурсы, биологические особенности культуры и оптимальные сроки посева и нормы высева семян.

2. Оптимальным сроком посева семян столовой свеклы сорта Диёр следует считать 1-сентября и нормой высева из расчёта 10 кг/га, при которых получены наиболее высокие урожаи соответственно 2,65 т/га и 2,51 т/га с хорошим посевным их качеством.

Список использованной литературы:

1. Адилов М.М., Зуев В.И. Рекомендации по выращиванию корнеплодов столовой свёклы.-Ташкент, МСВХРУз, 2009, 18 с.
2. Эргашев Г., Арамов М. Ош лавлагининг истикболли Диёр нави. //”Ўзбекистон кишлок хўжалиги”,2009, №7-сон, б.17.
3. Рахимов Г.Ю. и др., Состояние и перспективы безвысадочного семеноводства свеклы в Узбекистане. «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук», Москва, №3(12), 2019, с.26-28.
4. 4.Балан В.Н., Тарабрин А.Е., Корнейчук А.В. Биология и агротехника безвысадочных семенников корнеплодных культур в орошаемых условиях юга Украины. Киев, 2001, 348 с.
5. Методические указания по проведению опытов безвсадочного семеноводства свеклы, ВНИС, Киев, 1986, 29 с.
6. Методика госсортоиспытаний с.-х. культур, выпуск. №3, Москва, 1983, 184 с.
7. Методика проведения полевых исследований. УзНИИХ, Ташкент, 2007,114 с.
8. Батиров Х.Ф., другие. Земледелие зимнего периода и продовольственная безопасность. // Материалы международной научно-практической конференции СамГУ, Самарканд, 2019, с.2017-219.
9. Ботиров Х.Ф. Икки йиллик сабзавот уруғларини кишда ўстириш (монография) // СамДУ босмахонаси, Самарканд, 2022, 150 б.